

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ОРҚАЛИ КАПИТАЛ БОЗОРНИНГ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Исмоилов Лазиз Истам ўғли,
БМА магистранти
Каримов Акрамжон Икромжон ўғли,
ТМИ доцент в.б., PhD

Мазкур мақола корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш капитал бозорига пул маблағларини жалб қилиш механизмларини оптималлаштириш, капитал бозорининг инвестициявий жозибадорлигини ошириш, капитал бозорига юридик ва жисмоний шахсларнинг бўш турган молиявий маблағларини жалб қилиш аҳамиятини очиб беришга қаратилган бўлиб, унда иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда корпоратив бошқарувнинг капитал бозорида инвестицион жозибадорликга таъсири ва аҳамияти алоҳида ёритилган.

Таянч сўзлар: фонд бозори, корпоратив бошқарув, бўш пул маблағлар, молиявий актив, акциядор, эмитент, бозор капиталлашуви, бозор котировкаси, маркет-майкер.

Данная статья направлена на раскрытие важности эффективной организации корпоративного управления, оптимизации механизмов привлечения средств на рынок капитала, повышения инвестиционной привлекательности рынка капитала, привлечения на рынок капитала свободных финансовых средств юридических и физических лиц, в которой отдельно выделены важность и значимость корпоративного управления для инвестиционной привлекательности рынка капитала в экономически развитых странах.

Ключевые слова: фондовый рынок, корпоративное управление, свободные средства, финансовый актив, акционер, эмитент, рыночная капитализация, рыночная котировка, маркет-мейкер.

This article is aimed at revealing the importance of effective organization of corporate governance, optimizing the mechanisms for raising funds to the capital market, increasing the investment attractiveness of the capital market, attracting free financial resources of legal entities and individuals to the capital market, which separately highlights the importance and significance of corporate governance for investment attractiveness of the capital market in economically developed countries.

Key Words: *stock market, corporate governance, available funds, financial asset, shareholder, market capitalization, market quotation, market maker.*

КИРИШ

Ҳалқаро амалиётдан маълумки, миллий иқтисодиётни ривожлантиришда, унга инвестициялар олиб киришда компания ва ташкилотларнинг корпоратив бошқарувини самарали ташкил этиш ҳамда уни ахборот билан таъминлаш тизимини оптималлаштириш муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, 2021 йил якунларига кўра дунё бўйича корпоратив бошқарув тизимига эга компаниялар сони ўтган йилга нисбатан 2,5 фоизга кўпайиб, умумий ҳисобда 58200 тани[1]ини ташкил этган бўлса, жаҳон капитал бозорининг ҳажми 126,9 трлн. АҚШ доллар[2]ини ёки олдинги йилга нисбатан 3,3 фоизлик ошган. Ҳалқаро иқтисодиётда институционал ва индивидуал инвесторларнинг бўш молиявий ресурсларни янги бизнес лойиҳаларга йўналтиришда капитал бозорининг аҳамияти беқиёсдир. Зеро, иқтисодий ресурслар чекланган шароитида, ҳар бир бизнес субъекти ўз фаолиятини ривожлантириш учун инвестицияларга эҳтиёжи юқори бўлади.

Ўзбекистонда инвестицияларни тармоқ ва соҳаларга кенг жалб этиш амалиёти бўйича капитал бозорини ривожлантириш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, юртимизда “Ҳалқаро молия бозорлари билан фаол интеграциялашув, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш ва хорижда муваффақиятли синовдан

ўтган илғор ёндашувларни қўллаш орқали барча тоифадаги инвесторлар учун капитал бозорининг қулайлигини ошириш, ... 2023 йил якунига қадар Ўзбекистон Республикаси фонд бозорини жаҳон фонд бозори индекслари, шу жумладан «Morgan Stanley Capital International» (MSCI) рейтингдаги дунёнинг «ривожланаётган» фонд бозорлари рўйхатига киритиш»[3] ҳамда “Иқтисодиётда молиявий ресурсларни кўпайтириш мақсадида, келгуси 5 йилда фонд бозори айланмасини 200 миллион АҚШ долларидан 7 миллиард АҚШ долларига етказиш”[4] каби чора-тадбирлар белгилаб олинган.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш орқали капитал бозорининг инвестициявий жозибadorлигини ошириш, капитал бозорининг ривожланиш босқичлари, капитал бозоридаги молиявий инструментлар ва уларнинг ишлаш механизмларнинг илмий-назарий, услубий жиҳатларини хорижий иқтисодчи олимлардан J.E.Stiglitz[5], J.H.Boyd, Leitner H. [6], Stein J. C.[7] ўзларининг илмий тадқиқотларида ўрганиб чиққанлар.

Корпоратив бошқарувни ахборот билан таъминлаш тизимини ривожлантиришнинг илмий-назарий, услубий жиҳатларини хорижий иқтисодчи олимлардан С.А.Мелоун, К.Шоулз, Б.А.Райзберг, К.Уолш ҳамда бошқаларнинг ишларида тадқиқ етилган[8]. Ушбу муаммолар йўналишида МДХ иқтисодчи олимлари ичида В.Г.Антонов, А.В.Бандурин, О.А Калугина, В.В.Крилов ва бошқаларнинг олиб борган изланишлари диққатга сазовордир[9].

Мамлакатимиз олимларидан Б.Б.Беркиновнинг асарларида республикада корпоратив тузилмаларни ташкил қилиш ва улар фаолиятини бошқариш масалалари кенг ёритилган[10] бўлса, профессор Б.Ю.Ходиевнинг таъкидлашича, корпоратив бошқарув компания фаолияти билан боғлиқ манфаатлар юзасидан иқтисодий субъектлар ўртасидаги ташкилий-иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқарув муносабатларини акс еттирувчи тизим сифатида еътироф

етилади[11]. Умуман, юқорида номлари зикр этилган ватанимиз олимларининг илмий изланишларида корпоратив бошқарув тизимининг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш асосида бошқарув механизмларини такомиллаштириш, бу борада хорижий тажрибалардан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган бўлиб, миллий корпорацияларда бошқарувни ривожлантириш, стратегик режалаштириш, иқтисодиётни ислоҳ қилишда бошқарув тизимининг турли элементлари моҳиятини назарий жиҳатдан очиб берилган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот давомида корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш орқали капитал бозорининг инвестициявий жозибадорлигини ошириш механизмларини назарий ва амалий жиҳатларини очиб бериш мақсадида илмий тадқиқот олиб бориш усулларидан иқтисодий-статистик, таққослаш ва бошқа усулларидан кенг фойдаланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Корпоратив бошқарувнинг долзарблилиги, айниқса, жаҳон молия бозори танденцияларини ўзгарувчанлиги ва транспарентлигини ошириш, унда инвесторлар учун рақобатли кураш ва уларнинг рискларини пасайтириш, ҳуқуқларини ҳимоялаш ва қонуний манфаатларини таъминланишини кучайтириш, молиявий инқирозларни олдини олиш зарурати ва шу каби бошқа заруратлар бир қатор индустриал давлатларда унга бўлган қизиқишнинг ортиб бориши билан белгиланади.

“Корпоратив бошқарув тушунчаси илмий ва амалий билимлар соҳаси ҳамда корпорация кўринишидаги йирик корхоналар фаолиятини ташкил этиш ва тартибга солиш билан боғлиқ амалий фаолият соҳасини ўз ичига олади”[12] - деб ёзади россиялик олим С.П.Кукура. Аммо корпоратив бошқарув нафақат йирик корхоналарни балки бошқа кўринишдаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини ҳам бошқаришни назарда тутиши лозим. Бошқа бир тадқиқотчининг фикрича: “Мулкдорлар ва бошқа

манфаатдор шахсларнинг корхона фаолиятини баҳолаш ва назорат қилиш билан боғлиқ ўзаро муносабатлари корпоратив бошқарув ҳисобланади”[13]. Ушбу таърифда корпоратив бошқарув вазифаси фақат корхона фаолиятини баҳолаш ва назорат қилиш билан чегараланган. Бошқаришдаги тамойиллар, корхонанинг мақсади ва вазифалари кўзда тутилмаган.

Бозор иқтисодиётига мансуб ривожланган мамлакатларда корпоратив бошқарув на фақат йирик компаниялар ва уларнинг фаолиятдан манфатдор бўлган шахслар ўртасидаги ҳамда акциядорлар ва бошқарувчи менежерлар ўртасидаги муносабатлар ва зиддиятларни (конфликтларни) тартиблаштиради, шу билан бир қаторда маълум қонуният асосида ривожланиб борадиган тенденцияларни юзага келтириб, бошқарувни бутун жиҳатлари билан қамраб олиш, балки акциядорлар (майда акциядорлар ва акцияларнинг назорат пакетига эга акциядорлар) ўртасидаги муносабат ва зиддиятларни ҳам тартиблаштиради. а Ривожланаётган (масалан, Лотин Америка, Африка) ва ўтиш даври иқтисодиётига мансуб кўпчилик мамлакатларда (масалан, Марказий ва Шарқий Европа, МДХ) эса бу корпоратив бошқарув доирасига (айниқса, хусусийлаштирилган компанияларда) давлат ҳам қўшилади. Бундай мамлакатларда давлат томонидан олиб борилаётган ислохатлар туфайли компаниялардаги корпоратив бошқарувга давлатнинг таъсири айтилган сезиларли бўлади.

Корпоратив бошқарув - компания фаолияти жараёнидаги унинг эгалари (акциядорлар, пай улушига эга шахслар) ва ёлланма бошқарувчи менежерлари ҳамда компания билан боғлиқ бошқа манфаатдор шахслар (компания персоналии, кредиторлари, шериклари, давлат органлари, жамоат ташкилотлари, маҳаллий аҳоли ва ҳ.к.) ўртасидаги ўзаро баланслаштирилган муносабатлар тизими бўлиб, ўз ичига бир-бирига уйғунлашган ташкилий, ҳуқуқий-меъёрий ва иқтисодий механизмлар комплексини олади. Компанияда бу муносабатлар жараёни номлари айтилган тарафларнинг манфаатлари бир-

бирига зид бўлган ҳолда кечади. Бунда кўрсатилган механизмлар давлат ва жамоатчилик томонидан белгиланиб, ушбу муносабатлар тизимининг элементлари бўлмиш тарафлар томонидан уларнинг мақсади, вазифалари, функциялари, ҳуқуқ ва манфаатларига мос равишда ҳаракатга келтирилади.

Корпоратив бошқарув мақсади - қонун доирасида компаниянинг барча манфаатдор тарафлари манфаатлари балансига риоя қилган ҳолда фаолиятдан имконияти борича максимал фойда олиш.

Корпоратив бошқарув вазифаси - мақсадга эришиш йўлида тарафлар манфаатларининг мавжуд потенциал конфликт ҳолатларини йўқотиш.

Корпоратив бошқарув капиталларнинг глобал бозорининг барча имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш ва узоқ муддатли инвестицияларни жалб қилиш учун зарур. Инвесторларни жалб қилиши компанияни инвестиция билан таъминлайди, уни самарали ва ошқора бошқаради. Бунда корпоратив бошқарувнинг усуллари барча учун аниқ, тушунарли, бир маънони англатувчи ва самарали бўлиши лозим.

Корпоратив бошқарувнинг турли нуқтаи назарлар асосидаги таърифлари:[14]

Иқтисодий нуқтаи назардан: Корпоратив бошқарув – фойдани максималлаштириш, инвестиция жалб қилиш, бизнес қийматини ошириш орқали барқарор иқтисодий самарадорликка эришиш мақсадида корпорацияни самарали бошқариш ва фаолиятини назорат қилишнинг муайян тамойиллари, усуллари, воситалари ва шакллари амалга ошириш жараёни.

Молиявий нуқтаи назардан: Корпоратив бошқарув – капитал таъминотчиларини (инвесторлар, акциядорлар) корпорацияга кўйган пул маблағларининг қайтимини ишончли қафолатлаш ва таъминлаш ҳамда улар манфаатларини инобатга олган ҳолда корпорация молиявий ресурсларнинг оқиллона ишлатилиши ва адолатли тақсимланишини назорат қилиш борасида ягона қарорга келиш воситаси

Ҳуқуқий нуқтаи назардан: Корпоратив бошқарув – корпорация акциядорлари, кузатув кенгаши (директорлар кенгаши), менежерлари ҳамда бошқа манфаатдор шахслари ўртасидаги ўзаро муносабатларни тартибга солувчи қонун ва қонуности ҳужжатлар доирасида ўрнатилган ички нормалар, қоидалар ва стандартлар тизимига қатъий риоя қилишни, шунингдек акциядорларнинг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлайдиган институт.

Сиёсий нуқтаи назардан: Корпоратив бошқарув – корпорация бошқарув органларининг, у фаолият юритаётган давлатнинг сиёсий ва стратегик мақсадларини амалга оширишга имкон берадиган, шунингдек, давлат, шу жумладан маҳаллий ҳокимият ва бошқарув органлар билан ўзаро ижтимоийиқтисодий муносабатлар синергияси ва манфаатлар уйғунлигини таъминлашни кўзда тутадиган онгли ва бевосита ҳаракатлар мажмуи.

Социологик нуқтаи назардан: Корпоратив бошқарув – корпорация мулкдорлари (акциядорлари), бошқарув органлари ва бошқа манфаатдор гуруҳлар ўртасида жамиятнинг ижтимоий мақсадларига эришиш, шунингдек, корпоратив ижтимоий масъулият доирасида корпорация манфаатларини бутун жамият манфаатларига мувофиқлигини таъминлаш борасидаги ўзаро муносабатлари тизими.

Психологик нуқтаи назардан: Корпоратив бошқарув - корпорацияда масъулият ва виждонлилик билан бошқарув фаолиятини олиб бориш ва назорат қилиш орқали корпоратив иштирокчилар (акциядорлар ва бошқа манфаатдор томонлар)нинг эҳтиёжлари ўртасидаги мувозанатни таъминлашга ҳамда ўзаро ишонч, хушахлоқлилик, профессионал хатти-ҳаракат тамойиллари ва бизнес этикасига риоя қилишга асосланган соғлом корпоратив маданиятни шакллантиришга қаратилган бошқарув.

Капитал бозори, фонд бозори — бўш турган пул маблағларини тўплаш, уларни ссуда капиталига айлантириш, сўнгра уни ишлаб чиқариш жараёнлари

иштирокчилари (банклар, корхоналар, фирмалар, шунингдек, мамлакат аҳолиси) ўртасида тақсимлаш муносабатлари; қимматли қоғозлар, корхоналарнинг акциялари ҳамда давлат облигациялари билан олди сотди операциялари олиб борилади. Пул капиталининг қайта тақсимланишида иштирок этадиган банклар, фонд биржалари ва бошқа ташкилотлар молия-кредит муассасалари мажмуини ўз ичига олади.

Иқтисодий адабиётларда таъкидланганидек, капитал бозори пул бозори билан бирга иқтисодиётнинг тармоклари ва ҳукумат учун ташқи капитал манбаи ҳисобланади, ссуда капиталига талаб ва таклифни шакллантиради.

Капитал бозорининг асосий вазифаси сифатида молиявий ресурсларнинг якуний истеъмолчилари ўртасида жамғармани самарали тақсимлашни таъминлаш масаласи қўйилади. Бу масалани ҳал қилиш ҳам объектив, ҳам субъектив сабабларга кўра мураккаблик касб этади. Чунки молия бозори иштирокчилари манфаатлари бир-бирига қарама-қаршилиги, молиявий мажбуриятларни бажариш бўйича рискларнинг юқорилиги ва бошқа ҳолатлар вазифанинг тўлиқ бажарилишига имкон бермайди. Капитал бозори аҳоли жамғармаларини инвестицияларга айлантиришнинг асосий механизми ҳисобланади, у инвестор ва жамғарувчи манфаатларининг ўзаро мувофиқлигини таъминлайди.

XXI аср бошларига келиб, мамлакатлар иқтисодиётида инвестицияларни жалб этиш, ўзаро товар айирбошланиши учун турли хилдаги иқтисодий иттифоқларга қўшилиш, меҳнат ва капиталнинг эркин ҳаракатини таъминлашга қаратилган иқтисодий сиёсатлар оммалашиб борди.

Инвестор учун мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолаш, унинг имкониятларини ҳисобга олиш муҳим масала саналади. Бугунги кунда Ўзбекистонда қулай инвестиция муҳитини мунтазам равишда яхшилаб боришни таъминлаш устувор вазифадир. Бунда давлатнинг асосий вазифаси капитал жалб қилиш учун қулай инвестиция муҳитини яратиш ва унинг

жозибаторлигини ошириш билан изоҳланади. Хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этишдан манфаатдорлик ҳар қандай давлатнинг ўз инвестиция сиёсатини ишлаб чиқишини талаб этади. Бу сиёсат хорижий инвестицияларни жалб этишнинг ўзига хос йўналишини, шунингдек, уларни жалб этишни рағбатлантириш тизимини аниқлаб беради ва инвестиция фаолиятининг ҳуқуқий тартибини белгилайди.

Республикада кўп тармоқли саноат салоҳияти мавжудлиги туфайли автомобиллар, самолётлар, трансформаторлар ва аккумуляторлар, турли электротехника буюмлари, электроника, лифтлар, гидронасослар, тракторлар, пахта териш комбайнларининг янги модификациялари каби илмий тараққиётга асосланган маҳсулот турларини ишлаб чиқаришни ташкил қилишга эришилди. Республиканинг хорижий инвесторлар учун юқори жозибаторлигининг яна бир муҳим омили бой ресурс базасининг мавжудлигидир. Ўзбекистон Республикасида қулай инвестиция муҳитининг яратилгани боис қисқа муддатда йирик хорижий инвесторлар билан кенг кўламли инвестициялар бўйича шартномалар имзоланган. Ушбу шартномалар асосида автомобилсозлик, нефть-кимё, электроника тармоқлари вужудга келди, темир йўл вагонлари ишлаб чиқарадиган ва вертолётларни таъмирлайдиган, техник ойна, ип-газлама, турли хил тикувчилик буюмлари ва бошқа тур маҳсулотлар тайёрлайдиган корхоналар барпо этилди.

**1-расм. 2021 йилдаги биржа котировкалари varaқасига киритилган
эмитентларнинг капиталлашуви (трлн сўм)[15]**

2021 йил бошида биржа котировкалари varaқасига киритилган эмитентларнинг умумий бозор капиталлашуви йил бошидан феврал ойи охиригача сезиларли даражада ўсиб, 55,14 трлн сўмдан, 113,30 трлн сўмга етди. Ушбу ўсишга “Universal Sug’urta” АЖ /UNSU/ оддий акциялари нархининг ғайритабиий ўсиши сабаб бўлди. “Universal Sug’urta” АЖ оддий акцияларининг котировка нархи “Тошкент” РФБнинг “Main Board” савдо платформасида 1 феврал куни 1,05 сўм даражасида бўлган, кейин жадал ўсиш кузатилди. Номинал баҳоси 0,01 сўм бўлган бир дона акция нархи 26 февралда 21,55 сўмга етди. Март ойи ўрталарида капиталлашув ҳажми босқичма-босқич пасайишни бошлади ва 31 мартда 62,43 трлн сўмга тушди. 2021 йилнинг апрелидан ноябр ойининг ўрталарига қадар эмитентларнинг бозор капиталлашувида кичик тебранишлар кузатилиб, барқарор вазият юзага келди ва капиталлашув диапазони 59,77 трлн сўмдан, 72,22 трлн сўмгача ўзгариб турди. 25 ноябрдан 14 декабрга қадар умумий капиталлашувда яна ўсиш кузатилди. Бу даврда нарх диапазони 78,13 трлн-95,85 трлн сўмни ташкил қилди. “Universal Sug’urta” АЖ акциялари нархининг 2021 йил 22 ноябрда 3,98 сўмдан, 2021 йил 2 декабрда 14,40 сўмгача кўтарилиши капиталлашув

ўсишида асосий омил бўлди. 15 декабр куни “Universal Sug’urta” АЖ акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан “Тошкент” РФБ котировкалари рўйхатидан ихтиёрий равишда чиқарилди. Натижада капиталлашув ҳажми 58,96 трлн сўмгача камайиши кузатилди.

2021 йил якуни бўйича биржа котировкалари варақасига киритилган эмитентларнинг умумий бозор капиталлашуви 56,20 трлн сўмни ташкил этди.

2-расм. Битимлар миқдори бўйича топ-10 акция[15]

2021 йилда тузилган битимлар сони бўйича энг юқори натижани “Kvarts” АЖ /KVTS/ ва “Qizilqumsement” АЖ /QZSM/ оддий акциялари курсатиб, улар умумий битимлар сонининг мос равишда 13,5% ва 11,8% ни ташкил этган. “O'zbekiston respublika tovarxomashyo birjasi” АЖнинг /URTS/ оддий акциялари билан тузилган 7 124 та битим, умумий битимлар миқдорининг 9,97%га тенг. Тижорат банкларининг оддий акциялари билан қуйидаги миқдордаги битимлар тузилди: “Hamkorbank” АТБ /HMKB/ – 6 845 та битим

(умумий битимлар миқдорининг 9,6%); “Ipoteka-bank” АТИБ /IPTB/ – 6 072 та битим (умумий битимлар миқдорининг 8,5%); “O'zbekiston sanoat - qurilish banki” АТБ /SQBN/ – 5 610 та битим (умумий битимлар миқдорининг 7,8%).
Топ 10 акцияларнинг қуйи ўринларини “Sarbon Neftegaz” АЖ /SANE/ ва “Qo'qon mexanika zavodi” АЖ /KUMZ/ оддий акциялари эгаллаб, улар билан мос равишда 1 591 ва 1 555 та битимлар тузилган, бу умумий битимлар сонининг 2,2% ва 2,1% ни ташкил қилади.

3-расм. Битимлар ҳажми бўйича топ-10 акция, млрд сўм[15]

2021 йилда амалга оширилган битимларнинг энг катта ҳажми “Kapitalbank” АТБ /KPBA1/ имтиёзли акциялари билан қайд этилди – 93,67 млрд сўм, бу умумий биржа ҳажмининг 7,4 %ни ташкил этди. “Savdogar” АТБ /SVDB/ оддий акциялари билан 83,51 млрд сўмлик битимлар тузилиб, умумий биржа ҳажмининг 6,6% ни ташкил этган. “Orient Finance” ХАТБ /ORFI/ оддий акциялари билан тузилган битимлар ҳажми 53,00 млрд сўмни, умумий битимлар ҳажмидаги улуши эса 4,2% ни ташкил этди. “O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi” АЖ /URTS/ ва хорижий инвестициялар иштирокидаги “Quvasoycement” АЖнинг /KSCM/ оддий акциялари билан тузилган битимлар ҳажми 26,05 млрд сўм ва 24,54 млрд сўмга етди. Топ 10 рейтингини “Kvarts” АЖ /KVTS/ ва “Bosh maxsus konstruktor byurosi-

Agromash” /VMAG/ акциялари 9,04 млрд ва 6,01 млрд сўмлик битимлар ҳажми билан якунлади, бу умумий битимлар ҳажмининг мос равишда 0,7% ва 0,5%ни ташкил этган.

Инвестицион жозибадорлик тўғрисида баён этишдан олдин, инвестиция тушунчасига тўхталиб ўтсак. Биз биламизки, иқтисодий адабиётларда инвестиция тушунчаси маълум иқтисодий ресурсларни соҳа ва тармоқларга жалб этиш, олиб кириш орқали фойда олишни ангалатди. Ушбу ўринда, уч томонинг манфатини кўрсак бўлади: инвестор бу авваломбор даромад олишни истовчи юридик ва жисмоний шахслар, инвестиция қилинаётган бизнес суюъект ва миллий иқтисодиётни ривожлантиришга маъсул давлат органлари. Инвестицион жозибадорлик - бу мавжуд вазиятни, хусусан, бозорлардаги вазиятни, шунингдек, кўриб чиқилаётган инвестиция объектининг потенциал рисклари ва рентабеллигини баҳолашни белгилайдиган молиявий ва номолиявий кўрсаткичлар тўплам сифатида қарасек бўлади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Корпоратив бошқарувнинг асосий мазмуни акциядорлик жамиятининг фаолиятга жалб этилган турли шахслар мафаатлари мувозанатини ўрнатишдан иборат. Корпоратив бошқарувнинг мураккаб ва зиддиятли табиатини эътиборга олиб, мамлакатимизда акциядорлик жамияти акциядорлари учун корпоратив ҳамжамиятининг ҳар хил қатнашчилари билан унинг фаолиятини бошқарувчи турли органлари ўртасидаги келишувлар ва зиддиятларни ҳал этиш механизмини шакллантириш муаммоси алоҳида аҳамият касб этади. Замонавий корпорацияларда акциядорлар акцияларни харид қилиб, маблағларини корпорация ихтиёрига топширадиган ва ушбу сармоядан фойдаланиш самарадорлиги билан боғлиқ хатарни ўз зиммасига оладиган вазият юзага келди. Айтиш пайтда, акциядорлар компания фаолиятини жорий бошқариш вазифаларини ҳал этишда қатнашмайдилар ва ташқи ташкилотлар билан ўзаро муносабатларда уни намоён қилмайдилар. Корпорацияни жорий бошқариш бўйича қарорларни

кабул қилиш ҳуқуқи акциядорлар томонидан ёлланма менежерларга топширилади.

Корпоратив бошқарувнинг механизмлари давлат тартибга солиш органлари, суд органлари ва ишбилармонлар доираларида ишлаб чиқилган маълум бир қоида, меъёр ва андозалари асоси ва доирасида ишлайди. Ушбу қоида, меъёр ва андозаларнинг мажмуаси корпоратив бошқарувнинг институционал асосларини ташкил қилади. Ривожланган мамлакатлар қонунлари корпорация мақомини муайян ташкилий тузилмага, ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга ва ҳақиқий мавжуд бўлган юридик шахс сифатида белгилаб бир вақтнинг ўзида корпоратив ҳамжамият иштирокчилари ўртасидаги ўзаро муносабатларни бошқаришнинг асосий меъёрлари ва механизмларини ҳам белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://focus.world-exchanges.org/articles/number-listed-companies>
2. Қимматли қоғозлар саноати ва молиявий бозорлар ассоциацияси (<https://www.sifma.org/resources/research>)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги ПФ-6207-сон “Капитал бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.04.2021 й., 06/21/6207/0334-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.12.2021 й., 06/21/42/1224-с.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони, Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон
5. J.E.Stiglitz Capital market liberalization, economic growth, and instability//World development.–2000.–Т.28.–№. 6.–С. 1075.

6. Leitner H. Capital markets, the development industry, and urban office market dynamics: rethinking building cycles //Environment and planning a. – 1994. – Т. 26. – №. 5. – С. 779-802.

7. Stein J. C. Internal capital markets and the competition for corporate resources //The journal of finance. – 1997. – Т. 52. – №. 1. – С. 111-133.

8. Мэлоун С.А. Корпоративный учебный центр: создание и управление // Мэлоун С.А. пер.с англ. Ежов Т.О.; научн.ред. Сорокоумов А.В. –Минск. 2008 г. –с 208; Джонсон Д, Шоулз К. Корпоративное стратегия. «Вильямс». 2007. с. 223; Райзберг Б.А. Курс управления экономикой.-СПб.: Питер, 2003.-с.115; Уолш К. Ключевые показатели менеджмента.-М.: Дело, 2001.-23 с; Collins Dictionary of Business. Sec.Ed.HarperCollins Publishers. 1995. p-75.

9. Антонов В.Г., Крылов В.В., Кузьмичев А.Ю. и др. Корпоративное управление: учебное пособие/ под ред. В.Г.Антонова.-2-е изд. Перераб.И доп.-М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. -174 с.; Бандурин А., Чуб Б. Оценка эффективности стратегического менеджмента организации Источник: Проект "Корпоративный Менеджмент". 2004. -125 с.; Чаусова Н.Ю., Калугина О.А. Менеджмент: учебное пособие.-М.: КНОРУС, 2010. -155 с.; Кукура С.П. Теория корпоративного управления. -М.: АО Издательство “Экономика”, 2004. -478 с.

10. Беркинов Б.Б. Корпоративные структуры (основы создания и управления).-Т.: 2005 г. -132 с.

11. Ходиев Б.Ю. Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимининг ривожланиши синергик самарага еришиш омили сифатида //Иқтисодий ва маънавий модернизациялаш шароитида Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш истиқболлари. Республика илмий-амалий анжумани маъруза тезислари тўплами.-Т.:ТДИУ, 2011.-Б-13.

12. Кукура С.П. Теория корпоративного управления. -М.: АО Издательство “Экономика”, 2004. с. 478.

13. Хессель М. Корпоративное управление. М.:ИНФРА-М, 1996. – 163 с.
14. З.А. Ашуров Корпоратив бошқарув концепцияси ва моҳияти: илмийназарий ёндашувлар ва уларни ривожлантириш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2015 йил 12-бет
15. <https://www.uzse.uz/system/analytics>